

Per il canone di Marcabru:
relazione delle attività di ricerca svolte durante il periodo 1995-2026

Il presente articolo è la sintesi di ripetute indagini linguistiche sul corpus di Marcabru, intese a delimitare con maggiore esattezza il canone di questo trovatore sotto il profilo dell'autenticità. All'inizio della ricerca l'unica edizione critica completa era quella di J.-M.-L. Dejeanne (1909), che tuttora continua a essere la più affidabile nel complesso, e soprattutto la più adeguata come testo di riferimento. La bibliografia è andata estendendosi nel prosieguo con edizioni di singoli poemi, curate in particolare da Roncaglia, Spaggiari, Ricketts, Lazzerini. Nel 2000 usciva l'edizione preparata da Simon Gaunt, Ruth Harvey e Linda Paterson, che - malgrado intermittenti pregi sul piano della decifrazione - risulta in gran parte inservibile per proporre un testo sfigurato e, a tratti, remotissimo dalla realtà dei manoscritti.

L'ed. Dejeanne comprende 42 poemi,¹ gli stessi compresi nell'ed. inglese, salvo la numerazione in parte differente² e l'aggiunta di due *Poems of doubtful attribution*, generalmente dati a Bernart de Venzac. Secondo questi edd. (p. 8), «there are no serious grounds for questioning the attribution» dei due poemi ascritti a Catola, e inoltre dei poemi *Cortezamen; En abriu; Soudadier*, «and we also except the attribution of XL [*Pos mos coratges*] to Marcabru, though perhaps a little more tentatively».

Nonostante tale ottimismo («There are relatively few poems of doubtful attribution»), l'indagine perseguita fino a oggi da chi scrive conduce a risultati opposti. L'approccio che qui si propone per il corpus di MCB prevede approssimativamente tre gradi di non autenticità: 1) poemi totalmente apocrifi; 2) poemi parzialmente apocrifi; 3) poemi sospetti per la presenza di una o più isoglosse allotriche nel rispetto linguistico e/o metrico.

Il materiale che qui si propone, o al quale si allude, è ripartito in tre capitoli. Il primo concerne i risultati di sette contributi usciti fra il 1995 e il 2023.³ Il secondo riguarda studi più recenti, in parte inediti o comunque rielaborati.

I

293,38 (Perugi 1995): mss. AEIKa¹ + CR. - È nei *Saggi* del 1995 che si affronta per la prima volta la questione dell'autenticità di questo poema. I sette mss. lo attribuiscono in forma unanime a Marcabruno, ma il testo (escludendo il congedo) conta cinque strofe in AIK + Ea, che diventano otto o nove nella coppia CR. D'accordo con la tradizione otto-novecentesca, che di solito non distingue fra le nozioni di autenticità e integralità, il primo editore afferma che R, con nove strofe, è il ms. più completo; tuttavia ha la saggezza di riprodurre separatamente i testi di C e di R, per giunta in appendice e in corpo minore. Quasi un secolo più tardi, l'edizione inglese prende decisamente R come ms. di base.

A suo tempo ho esposto con ampiezza le considerazioni linguistiche (oltre che metriche e formali) contrarie a questa soluzione. Ricordo in particolare il v. 28 «pel femeniu don se breia», lezione di AIK censurata

¹ Mancano quelli dichiarati non autentici nel Pillet-Carstens, ossia i n° 10, 12, 27, 43; ci sono in più 12^{bis} e 20^{bis}.

² Che arriva al numero 44: 20^{bis} (*Seigneur n'Audric*) è trasferito al n° 43, rispettando l'ordine alfabetico.

³ La rassegna è per ordine cronologico.

da *s'ombreia* E : *sobreia* a¹, mentre CR intervengono sull'intero verso (*per qu'el sobreihoreya*).⁴ Per *ombreiar* in funzione di omografo cfr. Mcb 37,57 *cui malvatz astres ombreia* AIKNa¹, dove il solo D conserva la lezione autentica *cui malvestaz oing e breia*. L'etimologia (*FEW* 1,508 s.v. BRAEDA) è *brai* 'sorte de goudron' (1381), da cui *brayer* 'enduire de goudron' (1295). Come indica la *-i-* di *breia*, si tratta di un oitanismo che, a partire dalla Normandia come focolaio di diffusione, scende lungo la costa atlantica (Manche, Saintonge, Landes)⁵ arrivando oltre i Pirenei (cfr. *DECLC* s.v. *brea*). Per la Guascogna, *FEW* segnala *breá* a La-Teste-de-Buch (Bordeaux), mentre *DAG*, n° 561,412 registra *brei*, *brey* (tre occorrenze a Bayonne: 1322, 1520, et 1521).

L'identità aquitana delle str. I-V è ancora dimostrabile ai vv. 8-9 «L'auzeill e la rossignola / tornon lor chant en jazer» con la diffrazione *iazer* AIK : *c(h)azer* Ea¹ : *ta(y)zer* CR. Per la lezione di CR, privilegiata dagli edd. ('au lieu de chanter, se taisent' ~ 'silence their song'), si rinvia a G. de Borneil 54,6 «e contra'l trop tazer cantars»,⁶ dove l'apparato di Sharman registra *tazer* ABDIKSg : *tazers* NT : *taizar* C : *taixel* Q : *taizir* (*changed from trazir*) a : *chazers* R. La forma *tazer* è ancora attestata in GirRouss, ms. L 1503 *tazeir*; SPons *texsser*; Rons. 145 e 992 *tayzier* (in rima). La variante *taizar* è anch'essa localizzabile in area sud-orientale, cfr. la rima *taisars* : *parlars* in Garin lo Brun, vv. 341-2.⁷

La variante *iazer* di AIK, probabilmente *difficilior* (gli uccelli cambiano il loro canto con il riposo nel nido), concorda con GirRouss, ms. P 8644 *jasier* 'gîte, habitation' (Pfister 1970:519).⁸ Una immagine analoga si trova in Mcb 5,48 «e cum amors es cujaire» secondo la lezione di AIK,⁹ mentre a¹ propone in fine di verso *es en jaire*, allomorfo di *jazer* con valore di sost.¹⁰ Per il metaplasmo cfr. cat. ant. *jaure* (poi *jeure*), che ha sostituito *jaer*,¹¹ e mfr. *gire*.¹²

293,8 (Perugi 1999): mss. AIKa¹. - L'ed. Dejeanne è, in questo caso, uno degli esempi più evidenti di come la pratica editoriale sia in grado di nascondere la realtà agli occhi del lettore, o di deformarla. Il testo, basato come d'abitudine sul ms. A, conta dieci *coblas doblas* ordinatamente distribuite in cinque coppie, e soltanto di seguito all'apparato si può leggere in caratteri minimi il rigo seguente: «Les strophes X-XIII se trouvent seulement dans A», ossia il ms. A è tacitamente considerato come l'unico testimone "completo".

Nell'ed. 2000 l'immagine è in parte corretta: «X-XIII contain several graphies not normal in A (...), and this suggests that theses stanzas (and possibly VI, though this contains no aberrant graphies) were later additions

⁴ R alla strofe seguente aggiunge una sorta di glossa (che C omette): *ni non conoys lo rovil / per que domneys ar puteia* (per *rovil* è automatico il rinvio al sirventese di Arnaut Daniel).

⁵ Vedi anche *TDF* s.v. *brea* 'enduire de brai, en Guienne, v. *empega, empesina*'; *ALF*, Suppl. 193, 682 'résidu de résine' (cfr. fr. *brée* 'brai, résine de pin').

⁶ Assente in *FEW* 13,26; segnalato da Pfister (1970:697): «Im Altprovenzalischen ist der Infinitiv in verbaler Funktion selten belegt». GirRouss presenta tre occorrenze di *tazer*.

⁷ Si aggiunga la forma verbale *taizara* all'interno di G. Ademar 2,4 v. 12, in un distico centrato su una complicata figura di ripetizione lessicale.

⁸ Per la forma verbale corrispondente cfr. *ibid.*, ms. P 916 *jazir* (= *dormir*, ms. O).

⁹ Gli edd. traducono 'et je vois aussi combien Amour est songeur' : 'and [I see] how bitter love (*am[a]rs*) has vain illusions'.

¹⁰ Cfr. *TDF* s.v. *jaire* 'gésir, être couché, reposer'. Con lo stesso significato esiste il sost. *jatz* (< *IACIUM), cf. cat. *jaç*, frpr. e fr. centr. *jas* (*FEW* 5,6-8).

¹¹ «En l'infinitiu, *jaer*, accentuat en la e, sembra haver estat encara la forma general fins a la fi del segle XIII (...). *Jaure* ja a les primeres dècades del XIV», ma *jaer* ~ *jaser* è ancora attestato nel Roussillon durante il sec. XIV (*DECLC*).

¹² *FEW* 5,4 s.v. JACERE: «Auch für den Inf. finden sich oft beim gleichen Autor, wie Froissart, *gesir* und *gire* nebeneinander, beide im Reim».

to A's source». Di fatto, il v. 26 presenta in rima la forma verbale *diu* < DICO, che Chambers aveva considerato «one of several cases where Marcabru modifies word-endings for the sake of the rhyme [!]»; l'ed. intende giustificarla citando B. Marti 7,42. In realtà - come lo stesso rinvio conferma - *diu* è una flagrante isomorfa alverniate.¹³

L'ed. 2000 conclude: «Stanzas VI and X were doubtless lost somewhere along the line of transmission of Ika¹ since their rhymes are required to complete the pattern of *coblas doblas*». Ma di fatto, capovolgendo - come sembra doveroso - il ragionamento, ciò che resta di questo poema, una volta depurato dalle farciture, sono una prima coppia di *doblas* seguita da una strofe rimata in *-iu*, più una seconda coppia di *doblas* seguita da un triplice congedo ordinato secondo uno schema ben poco usuale.

293,18 (Perugi 2007): mss. a¹ + CM + ADIKR. - Mi permetto di riprodurre un dettaglio che ritengo non inutile sottoporre di nuovo all'attenzione del lettore:¹⁴ «La versione originaria del poema XVIII di Mcb è caratterizzata da *Brus Marcs...Marcabruna*, dove *Brus Marcs* deve essere formalmente interpretato come esempio di *Umkehrung der Glieder*:¹⁵ si tratta di una tradizione ben antica». ¹⁶ In particolare, nel cartulario di un'abbazia cistercense sita fra Tolosa e Auch «si registra per il 1187 una *Brumartina* (...): anche qui, come indica l'assenza di mozione in *Bru-*, si tratta di un tipico caso di *Umkehrung*».

La *Umkehrung* è uno degli indizi che consigliano di scegliere, per il poema n° 18, il ms. a¹ come testo di base. In questo ms., che trasmette il nucleo più antico del poema, l'autonominazione si trova alla str. IV, mentre nei testimoni restanti è dislocata alla fine, in modo da allinearsi su quella che, nel corpus di Mcb, può essere considerata la sede tradizionale. Riprendo alcuni esempi allo scopo di verificare di nuovo se la distribuzione delle isolessie - quelle, naturalmente, che sono riconoscibili - può confortare la scelta editoriale di partenza.

Una isolessia si trova al v. 27 entro la serie *en tosca* D : *endosc(h)a* AIK : *entousca* M : *arosca* a¹ (sogg. *amor*, ogg. *sos digz*). Secondo *SW* 2,474 per il verbo *entoscar* «der Sinn muss etwas wie 'glätten' oder 'sanft machen'». Credo piuttosto che vada assieme al friborgnese *tosche* 'poison' (sec. XV), apr. *tueissec* (sec. XII-XIV), a un'altezza cronologica in cui il timbro aperto non pone ormai alcun problema in sede di rima.¹⁷ In ogni caso, grazie ad *arosca* (a¹) la diffrazione è in presenza.¹⁸ Che il tipo si estenda al sud-ovest della Francia lo conferma lo stesso Coromines, *DECLC* s.v., dove cita un documento guascone del 1400 circa, che proviene dalla Gironda e contiene due occorrenze del toponimo *Las Roscas*.

Il sirventese, all'interno del nucleo ritenuto originario, presenta ancora *arreamen(t)* AIK al v. 30, dove tutti gli edd. leggono con CR *lecha / plus aspramen(s) no fai chatz*. La *difficilior* è garantita da *airamen* D :

¹³ Nello stesso verso l'oitanismo *feu*, estraneo ai lessici ma ben individuato dal Dejeanne, è presente nei mss. O e L del GirRouss (cfr. Pfister 1970:486).

¹⁴ Lo scritto è rimasto ignoto a chi successivamente ha trattato lo stesso argomento.

¹⁵ Cfr. Sonderegger 1997:19.

¹⁶ «Nach Paulus Diaconus hinterliess der Langobardenkönig *Aripert* (= *Haripert*) 661 einen Sohn *Pertari* (= *Perthari*)» (ibid.).

¹⁷ Quanto a *endosc(h)ar*, o si tratta di un ipercorrettismo *-nt-* > *-nd-* inteso a "far guascone", o di un incrocio con *douci* 'douceir, donner le poli à une glace, v. *alisca*'; cfr. afr. *doucer* 'dresser (un chien)' (hapax).

¹⁸ Cfr. *DCECH* s.v. *rosca*, «voz peculiar de los tres romances ibéricos, de origen incierto, quizá prerromano (...) *rosca* es 'bollo de massa de harina como la del pan, u otra delicada, como la del bizcocho, formada en círculo'» e, più in generale, «'cualquier cosa redonda y rolliza que, cerrándose, forma un círculo u óvalo, dejando en medio un espacio vacío».

orezamens M : *arrezamen* a¹; la pertinenza dell'isolessia è confermata da Lex. Unt. s.v. *are*, ms. O, cfr. npr. *arre*, *are* 'aride, sec; rude, vif'.¹⁹

Per quanto riguarda *esgruna* (v. 21), TDF s.v. *degruna* = ACIKRa¹ comunica un ventaglio di sinonimi, fra i quali *derruna* «dans les Alpes» (= M); ma nella lemmatizzazione di Mistral si verifica un disturbo sul piano semantico, sanabile a prezzo di distinguere fra *degruna* 'égréner, égrapper; tomber en ruine, en décadence' e *engruna* 'égrenier, v. *desgruna*; mettre en petits grains, briser, écraser, démolir, rouer de coups'. La scissione semantica presente in tutta la tradizione, e responsabile della falsa interpretazione proposta da Dejeanne (*degruna* 's'égrène'), si deve al conflitto omonimico fra *grum*, *grun* 'grain de raisin' e GRUMA. In sostanza, Brus-Marc afferma *que sap d'amor con esgruna* 'il sait comment Amour est toujours prêt à voler en éclats': *esgruna*, assente dalla serie di commutatori ma attestato in guascone, è variante prefissale di Lex. Unt. s.v. *asgrunar* 'rompre, diviser par morceaux' (cf. afr. *esgruner* 'rompre par petits morceaux'): all'interno della *varia lectio*, il commutatore più prossimo è *se gruna* Brev (cfr. lim. *gruna*).

293,25-26 (Perugi 2016a): mss. CE. - Il dittico dell'*Estornel* è talmente famoso e frequentato da aver dato origine a una complessa metamorfosi di stampo kafkiano. In principio è un uccello che si presenta secondo le migliori norme della buona educazione (*auzels sui*, / *ditz*). Impossibile, ridicolo, obbietta Roncaglia: questo pennuto, se mai, è apostrofato come **sutz*, "sozzo" - ma questo agg. non esiste. E se chi si presenta fosse, invece, un angelo (**anzels*)? Finché M^mc Melanie Florence²⁰ tronca di netto la serie di fantasticherie avvertendo che l'unico ms. E legge in realtà *auzels fui*.

Questo uccello "fuggiasco" è in realtà protagonista di un'elegante rima franta (*fui*-/ditz); e l'autore del dittico non è sicuramente M^{cb}. Rime come *amiu* e *veilliu* situano la seconda parte, trasmessa dal solo ms. E, nel sud-est; si aggiungano una rima anisotimbrica e due rime atone. Una localizzazione analoga spetta con ogni probabilità anche alla prima parte, trasmessa dai mss. CE, come suggeriscono i contatti con B. Marti.

293,40 (Perugi 2016b): mss. AIK + CE. - Per la prima volta nella presente indagine, l'attribuzione a Marcabru è messa in dubbio a livello stemmatico, perché sostenuta solo dal 50% della tradizione (AIK), mentre il restante 50% (CE) dà il poema a B. de Ventadorn. AIK trasmette sei strofe, mentre CE aggiungono una settima strofe seguita solo in E da un congedo. Nel complesso, il poema presenta uno schema fortemente approssimativo dal punto di vista sia del metro che delle rime; inoltre l'occorrenza di *gräüs* in rima rinvia perentoriamente al Delfinato e all'area francoprovenzale.

Chi difende l'autenticità di questo poema è vittima (forse) inconsapevole di un pregiudizio ereditato dal romanticismo, quando la lettura dei *Serments de Strasbourg* suscitava in impeto di commozione in chi era convinto di intendere i primi "balbettamenti" di una lingua vernacolare. Ormai la storia ha fornito prove a sufficienza che le letterature neolatine nascono già adulte, grazie alla puntuale imitazione di modelli (medio)latini. In questo ambito, l'unica seria ipotesi di lavoro è, come dovunque in critica testuale, l'autore *doctus*; le eccezioni reperibili vanno attribuite, salvo dimostrazione in contrario, all'opera di un imitatore o manipolatore.²¹

¹⁹ Cfr. Perugi 2001:123-132.

²⁰ Quello dato da Miss Florence all'ed. 2000 è senz'altro uno dei contributi più importanti alla conoscenza del testo marcabruniano.

²¹ Non sarà inutile ricordare che questo pregiudizio, o *idée paresseuse*, è tuttora vivo nella filologia anglosassone e (in buona parte) francese; e procede di pari passo con la così detta licenza «for the sake of the rhyme».

293,15 (Perugi 2023a): mss. ACKNR + Ga¹. - la macchia linguistica principale è il cong. fut. *escoutar* segnalato dal Marshall. Ignorando il predecessore, Roncaglia addita un altro esempio di cong. fut. attestato in Arnaut de Comminges. Questi effettivamente ricalca uno schema proprio del linguaggio giuridico, usitato nei *Fueros de Aragón* e, per quanto riguarda l'apodosi, in altri documenti dell'Alto Aragón. Grazie a questo esempio di penetrazione da un registro linguistico percepito come più prestigioso, possiamo situare sia il testo del Comminges che quello dello pseudo-Mcb a ridosso del confine linguistico che separa Couserans (gascon) e Pays de Foix (languedocien).

«Il primo indice di C registra con notevole scrupolo le differenti fasi di questa complessa operazione di montaggio. Che l'attribuzione di base spetti a Uc de la Bacalaria è reso ovvio dalla sua presenza nel Breviari. Nel margine destro dell'indice sono aggiunti i nomi di *Bertran de sayshac* e di *Marc e bru*. Mentre il secondo è da ricondurre al progetto ideato e organizzato dalla costellazione orientale, è automatico collocare il primo sullo stesso piano del *bertran de pessars* che si legge in a¹: per questa via abbiamo sotto gli occhi un modello di geostemmatica, nel quale la soluzione del problema si annida – come spesso – nelle aree laterali».²²

Il poema indebitamente attribuito a Mcb dagli unici mss. I (nell'indice)²³ e R, e con ogni probabilità anche da A perché segue immediatamente alla *vida*, va letto come un'esplicita glossa palinodica intesa a riscattare in qualche modo l'accusa di mancanza di *cortesía* che grava sulla figura del trovatore. La palinodia fa parte di un più vasto progetto che mira a riabilitare la figura presso un pubblico restio a perdonargli gli eccessi ideologici e verbali (solo in parte, del resto, attribuibili a lui, come suggerisce la nostra indagine).

293,12b (Perugi 2023b): ms. a¹. - Una prima isolessia di rilievo è *caüs* 'hibou' in rima al v. 15. Il base all'analisi condotta a suo tempo su 21,11 *chaüs* C: *chavans* E sappiamo che 1) la forma più antica ed estesa è fin da sempre *caüs* con *c-* iniziale; 2) una frontiera abbastanza netta (pur se flessibile, come dimostrano Tarn e Languedoc) separa la variante con *g-*, propria della Guascogna e del Tarn, dalla variante con *c-* che si estende a ovest. Altre isolessie pertinenti sono *avolenza* (v. 11), formazione sud-orientale che arriva sino a L. Cigala; *bosin* (v. 27), attestata nel *Physiologus* valdese; *sabronda* (v. 41), forma verbale presente in R. d'Aurenga e più volte illustrata dallo scrivente; l'altra forma verbale *qi qe s'en graüs* in rima al v. 30: tutti questi lemmi sono agevolmente localizzabili in area sud-orientale. In questo quadro, la presenza di *caüs* ben si spiega come un uso metaforico (*so don hom m'apel caüs*) oggetto di diffusione a partire dal Languedoc.

TRATTI COMUNI AI TESTI ANALIZZATI. - Tre testi (n° 8, 18, 38) su sette sono parzialmente autentici. Il nucleo originario dei n° 8 e 38 è trasmesso dal segmento A(E)IKa¹: del n° 8 resta uno schema incompleto di *coblas doblas* per un totale di otto strofe, che il solo ms. A s'incarica di farcire; del n° 38 restano cinque strofe autentiche (AEIKa¹) e un testo indipendente trasmesso da C(R) che conta rispettivamente sette e dieci strofe, scrupolosamente depurate dalle non poche *difficiliores*.

Il n° 18 è anch'esso analizzabile come la somma di due redazioni, una autentica (mss. a¹ e, parzialmente, CDM + Brev.)²⁴ e l'altra degradata.

²² Art. VI, p. 9.

²³ E quindi in *d* (si ricorda che in I il testo è mancante).

²⁴ Ricordo che la *Umkehrung* è serbata da CDMa¹ + Brev.

Per quanto concerne il patrimonio di isolessie, i n° 18 e 38 sono agevolmente definibili in positivo, il n° 18 in particolare per *esgruna* e *arosca*, il n° 38 per *iazzer* e *se breia*; in negativo il n° 8 per *diu*, flagrante macchia alverniate. In tutti e tre i poemi, i punti di faglia individuabili nella struttura delineano con precisione i profili dei blocchi aggiunti, di cui l'analisi lessicale conferma puntualmente il carattere spurio.

I poemi n° 25/26 e 40 si collocano in un settore della tradizione manoscritta differente e più limitato: il dittico dell'*Estornel* è trasmesso dalla coppia CE e, per quanto riguarda la seconda parte, dal solo ms. E; il n° 40 è attribuito a B. de Ventadorn da CE, mentre AIK lo danno a Mcb. I dati lessicali dei tre poemi (in particolare *amiu*, *veilliu* e *graüs*) orientano decisamente verso l'area sud-orientale; oltre a rivelare pesanti limiti nella tecnica di organizzare gli schemi metrici e rimatici, tutti e tre manifestano una sostanziale insicurezza nel dominio dello strumento linguistico.

II

L'ISOGLOSSA $\bar{E}[> ei$

Nel suo breve contributo alla miscellanea in onore di Peter Ricketts, Max Pfister seleziona dal corpus di Mcb alcuni esempi di dittongazione $\bar{E}[> ei$,²⁵ tutti in sede di rima; si tratta di 1,37-40 *mercey : jassey : ... : rey* (< RĒM); 23,31 *mei*; 25,82-83 *mei : sei*. Dalla lista²⁶ sono esclusi *sordeis* in rima con *-es* e *conques* in rima con *leis* (< LĒGES). Queste due esclusioni, come vedremo subito, sono del tutto giustificate.

Il primo caso riguarda 2,32-33 «trop ei maltraire / per atendre sordeis». In calce alla forma standard *sordeis*, Levy (*SW* 7,826) registra un certo numero di varianti, fra le quali *sordeitz* e *sordey*, ma *sordes* unicamente per il nostro verso, dove è «durch den Reim gesichert». È su questa base che DOM allinea le varianti *sordei*, *sordeis*, *sordes*. Le forme in *-eis* sono state studiate da A. Thomas,²⁷ che segnala la distribuzione regionale di SORDĪDIUS nei dialetti contemporanei,²⁸ oltre a registrare una forma inedita di comparativo avverbiale in G. de Borneil 42,20.²⁹

Quanto alla variante *sordēs* in Mcb, lo stesso Thomas, in un articolo precedente (1888), aveva citato i comparativi *gences* 'le meilleur' in GirRouss, ms. O 6660, dove l'altro ms. P 5862 porta *genceis*;³⁰ ibid. 347 *loignes* < LONGIUS;³¹ infine *nemes* < NIMIUS in rima di G. Ademar 7,27.³² La riduzione del dittongo *ei* > *e* sotto accento è peraltro confermata dalla COM, che attesta il sogg. sing. *sordere(s)* tre volte nel GirRouss e due in *Aigar e Maurin*.³³

²⁵ Pfister 2005:642.

²⁶ Che comprende anche 22,5 *freis*.

²⁷ «Je crois aujourd'hui, malgré les raisons que j'ai données à l'encontre ici-même (XVII, 95), que SORDIDIUS est le facteur essentiel des comparatifs adverbiaux en *-eis*, *-ois* de l'anc. franc. et de l'anc. prov., c'est-à-dire que je me rallie à l'opinion de MM. Suchier, Meyer-Lübke, Schuchardt, etc. (Cf. Meyer-Lübke, *Gram, des l. rom.*, II, § 66)» (Thomas 1909:577-9).

²⁸ «À noter que, dans le domaine provenç., SORDIDIUS a survécu en béarnais [*sourdech*]» oltre che «dans un patois du Poitou [*sourdé*]» (ibid.).

²⁹ Cfr. nell'ed. Sharman le varianti *levieitz* A : *leueitz* B : *leveis* N (testo critico: «cum levet chantes»).

³⁰ Pfister 1970:498 ci vede una «Reimbedingte Hapaxbildung».

³¹ Corrisponde a GirRouss 678 *longes*: l'accento garantito dal verso permette di non confonderlo con *lónges*. Vedi anche *longeis* in R. de Barbezieux 6,39 (ed. Varvaro 1960).

³² Ed. Andolfato 2014.

³³ Ed. Brossmer 1903. Invece la *Doctrina d'acort*, v. 451 (ed. Ruffinatto 1968), autorizza la serie «peiers, sordeiers, et bellayre».

In queste condizioni, è chiaro che in rapporto a *sordeis*, la variante *sordēs* è reale e perfino *difficilior*, dunque la rima *-ēs* in Mcb 32,33 è del tutto regolare.

In *Seigner n'Audric* (n° 43) il problema si situa ai vv. 28-30 «segon tas leis / as plus conques / que non fetz Cesar als Romans». AIK leggono *leis : conques*, ma lo scriba di K sembra aver aggiunto una *i* (*conqueis*) successivamente; il ms. D livella la rima in *les : conques*; CR propongono *semblatz mielhs reys ~ semblas pus reys*. Il p.p. *conqueis* rima con *-eis* in GirRouss 178: curiosamente, la forma non è stata registrata da Pfister, che si limita ad attestare (1970:345) la coesistenza degli allomorfi *conquis* e *conques* sia nel ms. O che in diversi trovatori. E tuttavia «Louis [1947:260] relève les part. pas. *meis, preis, mespreis, conqueis* et *requeis* aux côtés de formes standard en *-ēs* ou *-is* que mentionne Hackett (1970:60) dans son étude linguistique». ³⁴ Si trova ancora *conqueis* in un ms. proveniente da Bordeaux. ³⁵ La variante *conqueis* è dunque una sorta di compromesso fra *oïl* e *oc*: conferma la sua diffusione un passo difficile di R. d'Aurenga, dove essa è impiegata dai mss. 'occitalliens' in funzione di commutatore. ³⁶

Un caso analogo si presenta nel sirventese *Tot a estru* (Mcb, n° 20), che si suppone pronunciato da Aldric del Vilar. Nella rima *Bles : vengues* (vv. 34-35) bisogna recuperare sia il toponimo *Bleis*, sia **vengueis* < *venguetz*, «una *Mischform* che contamina un fatto squisitamente fonetico (*ē* > *ei*) con uno morfologico (*tz* > *s*)». ³⁷ La coesistenza di *conqueis* e *vengueis* è pienamente giustificabile all'interno del dialogo fra Aldric e Mcb.

Nella lista di Pfister si trova ancora la serie 22,1-5 *mezeis : acreis : ... : freis*, garantita da *creis* < CRESCIT (v. 4); la variante 7,7 *frei* < FRIGIDUM si associa a 7,9 *destrei* < DISTRICTUM ed a 7,2 e 25,80 *drei* in quanto esempi di «réduction de *-t* > *-0*», ambedue garantiti da 7,4 *ieu non ai ni so ni quei*. ³⁸

Dalla lista di Pfister si dovranno escludere le occorrenze tratte da *A la fontana del vergier* (C 173v): come già notato da Pirot (1973:638), tutto il paradigma rimato in *-ey* è ritraducibile nelle corrispondenti desinenze in *-ē* (*cre : merce : jasse : ... : re : te*). Si escluderanno altresì i pronomi *mei : sei* (25,82-83) perché appartengono a un poema da considerare spurio. ³⁹

Dobbiamo infine segnalare un sirventese assente dalla lista di Pfister, il n° 23 *Empeaire, per vostre prez*, dove il pron. *mei* è in rima con *dei : rei* (< RĒGE). Il poema è trasmesso da D^a 189rv cui si affianca z, trascurabile nella fattispecie ai fini della costituzione del testo. «Come rilevò già il De Bartholomaeis, la comune origine di questi due mss. è evidente, avendo essi in comune il verso soprannumerario 20^{bis}», ⁴⁰ ossia *Empeaire, si Dieus me gart*, che è seguito immediatamente da una strofe in *-ar* composta, come le altre sei strofe, di quattro versi. «Questo verso è forse l'inizio di una st. perduta: la somiglianza delle rime *-art* e *-ar* può aver facilitato il salto da parte di un copista distratto»; Roncaglia però aggiunge che può essere nel giusto anche Dejeanne, «il quale pone il verso

³⁴ Billy 1995:131.

³⁵ Cursente 1998:chap. VI (279-336), note 177.

³⁶ Il fattore dinamico corrisponde alla locuzione *prendre en rezeys* (o *en azeys*) glossata dai mss. Ga con *m'a pres en merces*, mentre i mss. non linguadociani rifanno l'intero verso: *Que tals m'a a sos (son l'K') obs conqueis* AD^aIKI'K'LN² (vedi Perugi 1990:490).

³⁷ Spaggiari 1992:153; «A livello di dialetti, il dittongo *ei* < *e* si sviluppa di preferenza davanti a *-s*, ed è tratto fonetico tipico del limosino e zone limitrofe» (ibid., con rinvio a Ronjat, *Gramm. ist.*, I, § 204).

³⁸ Per *mezeis* si rinvia alla scheda redatta da Pfister (1970:568-9): «Diese im Manuskript P verwendete Identitätspronomen entspricht der normalen, meistgebräulichen altprovenzalischen Form».

³⁹ È la prima parte del dittico dell'*Estornel*: cfr. Perugi 2016.

⁴⁰ Roncaglia 1950:171.

in parentesi, come se fosse da ritenere interpolato». Gli edd. inglesi tendono ad accettare l'ipotesi di una strofe perduta, ma l'idea di un originale con due strofe consecutive, una in *-art*, l'altra in *-ar*, è poco verosimile.⁴¹

In ogni caso, questo verso soprannumerario sembra dividere il testo in due parti, dato che l'ultima coppia di strofe e il congedo suscitano non pochi dubbi sulla loro autenticità. La penultima strofe, con tre infiniti in *-ar* alla rima, è quella che contiene la "firma" di Mcb. L'ultimo verso del congedo si chiude su un verbo che non esiste: il *DOM*, che ignora la grafia *richir*, registra *riquir* 's'enrichir, accroître' sulla base di LvP; Rayn. 5,95 accanto al luogo di Mcb segnala P. d'Alvernha 18,13 «lo saber don suy riquitz», dove l'apparato allinea *requitz* CTa : *tenquitz* R : *gequitz* V, insieme a *tequitz* E che garantisce la diffrazione in presenza.⁴² Per il resto, un verbo *richir* o *riquir* non sembra esistere in oc: non è dunque un caso se Pfister non ha incluso questo poema nella sua lista.

Così, escludendo le occorrenze dove c'è consecuzione di yod, il bilancio della nostra inchiesta è singolarmente magro: oltre a 25,82-83 *mei* : *sei* in un poema che sappiamo non essere autentico, non resta che 7,4 *quey*.⁴³ Questa canzone (*Ans que-l terminis verdei*) si compone di sei strofe di eptasillabi monorima e due congedi. La seconda strofe presenta una coppia di ottosillabi, la terza un esassillabo. Nella quarta *soan* rima con *-n* fissa, ciò che secondo gli edd. «might at first seem to suggest a further 'negligence' in the versification»; un linguista, invece, preferisce rinviare o una zona ristretta della regione del Rodano, o all'area francoprovenzale. La str. V rima in *-es*, tranne l'ultimo verso che termina in *avers*. La str. VI rima in *-ós*, tranne *dompneiadors* del primo verso; contiene, per di più, una rima identica (*abduros* ai vv. 45 e 47): l'isoglossa *-rs* > *-s* è ben conosciuta, e specificamente localizzabile in area provenzale. Infine, la str. VII rima in *-a(n)* con nasale caduca, contraddicendo così il dato della str. IV, ma soprattutto è totalmente composta da ottosillabi ossitoni.⁴⁴

Una volta terminata l'analisi del poema n° 7 (E 155), i dati in nostro possesso, per quanto circoscritti, permettono di tirare alcune conclusioni piuttosto significative sulla base della lista che segue:

21	<i>Bel m'es quan la fueilla fana</i>	E 152-3, C 171rv
24	<i>En abriu</i>	E 153-4
25	<i>Estornel</i>	E 154, C 174v
26	<i>Ges l'estornels</i>	E 154-5
7	<i>Ans quel terminis verdei</i>	E 155
1	<i>A la fontana del vergier</i>	C 173v

Al centro della lista si riconosce il dittico dell'*Estornel*, del quale credo di aver dimostrato il carattere manifestamente apocrifo:⁴⁵ la seconda parte, trasmessa dal solo ms. E, «può essere localizzata con sicurezza nel sud-est della Francia»; forse lo è anche la prima. Per il resto, «i due sirventesi sono probabilmente manifesti di propaganda che emanano dalla corte catalano-aragonese».

⁴¹ Un caso analogo si trova nell'articolo di Pfister di cui ci stiamo occupando: «8,42 mi *gar* 'que je me garde' rime avec 8,41 *car* (< CARUM)»; Pfister suppone una riduzione *-r(t)*, mentre gli edd. inglesi non specificano se si tratta di *gardar* o di *garar*.

⁴² Cf. Appel 1890:201; Vatteroni 2022:43, che cita ancora P. d'Alvernha 13,20 «non gieta frucha ni techis» e osserva che «è verbo marcabruniano» attestato in *Emperaire, per mi mezeis*, v. 6; *Pos mos coratges*, v. 47. Vedi Fratta 1996:222.

⁴³ Il paradigma comprende ancora *drei* e *frei*, con caduta di *-t*.

⁴⁴ Come d'abitudine, gli ultimi edd. di Mcb attribuiscono questa serie di irregolarità a una presunta tendenza dell'autore a utilizzare «a rough-and-ready 'popular' versification, in which the hypermetric pair of lines 13-14, possibly lypometric line 18, and loose rhymes in *-rs* or *-s* would pass without difficulty as part of a quasi-improvisatory, deliberately 'unartistic' manner».

⁴⁵ Perugi 2016.

Nel ms. E il dittico è seguito da n° 7 (*Ans que·l terminis verdei*), che è il poema appena analizzato. Quanti non credono troppo alle coincidenze avranno notato che le coppie C 173v-174v ed E 154-155 rappresentano due minisequenze.

La maggior parte dei testi fin qui scrutinati presenta un insieme di tratti comuni: sono trasmessi dal ms. C da solo o insieme al ms. E; attestano l'isoglossa $e > ei$; vi si aggiunge un numero variabile di irregolarità metriche e/o linguistiche. Difficile non considerare l'ipotesi che la dittongazione $\bar{E} > ei$ sia estranea alla lingua di Mcb; o quanto meno che per i testi contenenti questa isoglossa la precauzione sia d'obbligo.

Almeno un altro testo attribuito a Mcb, e in realtà apocrifo, è il n° 21 *El mes quan la fuelha fana*,⁴⁶ trasmesso unicamente da CE.⁴⁷ Di questa canzone lo scrivente si è occupato a due riprese,⁴⁸ richiamando l'attenzione su una «aire de la tradition manuscrite, pivotant autour du ms. E, qui devrait être responsable de nombre de faux attribués tantôt à Marcabru, tantôt à Bernart Marti». In particolare, «le ms. E présente une étonnante farciture, correspondant à une strophe entière (marquée v^{bis} chez Dejeanne), qui est certainement apocryphe».⁴⁹ Vi si riconosce una serie di termini specifici al vocabolario della vendemmia: oltre ad *azena* e *doussana*,⁵⁰ soprattutto *cana*⁵¹ e *frondilla*.⁵²

L'origine sud-orientale del testo è suggerita da *luguana* (v. 5).⁵³ La sesta strofe, presente solo nel ms. E, è sì apocrifa in quanto, come l'intero poema, non risale a Mcb, ma probabilmente appartiene al testo originale redatto dall'anonimo autore, che il responsabile di C ha espunto.⁵⁴

Un problema analogo si pone al v. 11 *e·l chavans ab sa chavana*, dove il ms. C porta *chaüs*. In 293,12a *Bel m'es can s'esclarzis l'onda*, l'altro testo falsamente attribuito a Mcb nel quale occorre *caüs*, le informazioni lessicali sono, come già detto,⁵⁵ nel complesso sufficienti per garantire una identificazione linguistica. In primo luogo si concederà il debito rilievo a *sabronda* (v. 41), forma verbale presente in R. d'Aurenga e più volte illustrata dallo scrivente. Si aggiungono *avolenza* (v. 11), formazione (a quanto pare) sud-orientale che arriva sino a L. Cigala, e soprattutto *bosin* (v. 27), attestato nel *Physiologus* valdese.

Fuori della lista redatta più sopra, fra i poemi di nessuna o dubbia autenticità nel corpus di Mcb abbiamo segnalato a suo tempo i sirventesi 40 e 44; organizzati in *coblas doblas*, ambedue presentano varie interpolazioni che si trovano soltanto nel ms. E. Nel sirventese 44, in particolare, problemi di autenticità gravano sulle strofe VI

⁴⁶ *El mes* C, rispetto al *Bel m'es* E, è *difficilior*: il sogg. principale si trova nella strofe seguente; *fana* è hapax che Rayn. 3,260 erroneamente registra s.v. *fanhar* (cf. LVP) ma interpreta correttamente come 'faner'; è opposto a *branquilha* del verso successivo, cf. *DOM* 'jeter des branches, pousser'. Non si può escludere un impiego rifl. del verbo in base a *fueillalfana*, lezione di E ripristinabile come **fueilla·s fana*.

⁴⁷ In dettaglio : C 171rv; E 152-3.

⁴⁸ Cfr. 1995:57-58; Id. 1999.

⁴⁹ Gli edd. inglesi, che quasi sempre confondono le nozioni di integrità e autenticità, considerano autentica questa strofe.

⁵⁰ Cf. *TDF* s.v. *aseno*, *gegno* (d.) 'marc de vendange, en bas Limousin'; *douçagno*, *douçaino* (l.) 'variété de raisin blanc précoce, à grains ronds, verdâtres et très doux'.

⁵¹ Cf. *TDF* s.v. *cano*, *chano* (a. d. for.) 'fleur du vin, moisissure qui nage sur le vin mal bouché, v. *boudousco*'.

⁵² Cfr. la locuzione stereotipa *es à les chanes* (a.) 'il est au bas, à son dernier sou' formata a partire da *founsiho*, *foundrilhos* (d.) 'effondrilles, fèces'.

⁵³ Cfr. Perugi 1995:58, nota 60; Pfister 1970:540, s.v. *une lugane* 'un matin à l'aube'. Significa 'aube', ma anche 'Morgengrauen', ed è una isolessia chiaramente sud-orientale, attestata – oltre che in frpr. – in B. Marti, Blacatz e Bonafe. Cfr. anche *FEW* 5,428 *lugane* 'clair de lune' (1307, Pans). Se ne veda un impiego metaforico in F. de Lunel, *Romans*, v. 497.

⁵⁴ Allo stesso titolo, il v. 41 *quar molt draps penh e safrana* rappresenta l'originale rispetto a *quar molt tratz mal e s'afana*, lezione di C che per di più introduce una rima identica (cf. v. 3).

⁵⁵ Vd. *supra*, oltre a Perugi 2024.

e VIII-IX [= VIII e IX-X nell'ed. crit.], attestate soltanto nel ms. E (la str. VI anche in N); si vedano in particolare i vv. 65-68, dove *-n* mobile alterna con *-n* fissa:⁵⁶

Savis senatz lai no s'en pen
si lo ten car e luil onra ben
quan l'aura fag de blanc moren
nol torn de roal en bazen.

Invano si cercherebbe *ben* nel testo degli edd. inglesi, che inventano la parola in rima *onramen*; quanto a *moren*, si tratta di un hapax: nella *COM* tutte le altre occorrenze riguardano il p.pr. 'morente'. *FEW* 6/1, 553 registra *agask. moren* adj. 'de couleur noire' (ca. 1140), ma è chiaro fin da ora che l'etichetta *agask.* non è giustificata, tanto più che l'unica altra attestazione è *mouren*, -o nel Var (Mistral).

Un altro verso malamente sfigurato dagli edd. è *no·l torn e Raol envazen*: in realtà *bazen* = *bazan*,⁵⁷ oltre a confermare *-n* fissa, attesta l'isoglossa mistilingue *-an/-en*. Pfister 1970:286 registra *bazann* 'niais, insensé' rinviando a SFoy 146 e a (pseudo-)Mcb 7,53 *Drutz que·s fai semblar Baza* (ms. unico E).⁵⁸ L'impianto del verso è simile a quello del nostro testo, dove il furore congetturale degli edd. non rende giustizia a *roal*: probabilmente il rinvio corretto è a GirRouss, ms. O 2121 *Ne borgeis ne ruaus ne mercaders* ~ ms. P 1519 *Ni borses ni vilas ni mercadiers*. Pfister 1970:667 corregge sulla base di apr. *ruan* 'artisan' (Navarre 1156), «'homme de la rue, par opposition à l'homme des champs' (*FEW* 10,545 no ta 8)». Per la verità la lezione del ms. O corrisponde piuttosto a *ruals*, cioè a *roal* del nostro testo, termine non attestato altrove, ma ineccepibile come formazione a partire da RŪGA.

III

STROFE AUTENTICHE LINGUISTICAMENTE DEPURATE E SOSTITuite NEL SIRVENTESE 293,18

Nella più recente edizione di Mcb (2000), il distico 9,13-14 legge «Non a conort en joven mas trefura, / ni contra mort resort ni cobertura».⁵⁹ Come spesso in questa ed., il testo critico non è affidabile, e la parola in rima del v. 13 è frutto di una congettura arbitraria. Il ms. E, nella fattispecie ms. di base, dà *mas trop fura*; gli altri mss., in luogo di *fura*, danno rispettivamente *sura* A : *surra* IK. Già Roncaglia aveva intravisto la soluzione del problema,⁶⁰ scegliendo *surra* come attributo di *Joven* («perché è troppo gretta»).

Di questo termine Coromines si è occupato a più riprese, prima in DCECH 2,409-412 s.v. *churre* e 6,130-2 s.v. *zurdo*, quindi in DECLC 8,84-90 s.v. *sorna*, cercando ogni volta di perfezionare la propria analisi.⁶¹ L'evoluzione semantica è ben nota a livello indeuropeistico prima che neolatino: si parte dalla nozione di 'mancino'

⁵⁶ Come indicato già da Lewent (1913:448-9). In realtà questi versi presentano non meno di tre isoglosse proprie di una lingua mista: parificazione di *-nh:-n*, fissazione di *-n* mobile; alternanza *-an/-en*.

⁵⁷ Cfr. *FEW* 22,4.

⁵⁸ Fuori luogo il rinvio a Albertet, perché non è probabilmente l'autore di Bdt 12b,1; cfr. Sanguineti 2012:60-61.

⁵⁹ Trad. 'there is no hope – only deceit – in youth'.

⁶⁰ Con l'eccezione di *surra*, che non è voce verbale, bensì più probabilmente agg., come l'ampia evidenza lessicale suggerisce, e come Rayn. aveva già ipotizzato per la variante *fura* del ms. E.

⁶¹ Le frasi virgolettate in ciò che segue si riferiscono sempre ai tre contributi di Coromines.

per arrivare a un'accezione comunque negativa;⁶² come precisa Spaggiari, il significato oscilla «fra 'sucio, grosero' da un lato e 'avaro, agarrado' dall'altro».

L'evoluzione fonetica è meno agevole da tracciare, come dimostrano le varie etimologie proposte prima del Rohlfs. Lo specchio più completo della famiglia lessicale, da ovest a est nella penisola iberica, si trova in DCECH 6,130-2 s.v. *zurdo*:

- 1) *surro* 'grosero, basto' (Vila-Real, Tras-os-montes); port. gen. *churro* 'vilão, ruim, miserável, pertinaz, chulo' (Moraes) e *churdo* 'homem ruim, vil';
- 2) galego de Limia *mao xurda*;
- 3) cast. *zurdo*, del quale mancano esempi medievali: il primo si trova in Guillén de Segovia, *Gaya* (*diccionario de rimas*, 1475);
- 4) cat. *sorrut* 'adusto, taciturno, cazurro' (cfr. Landes *sourrut*, *-ude* 'creux et boursoufflé; bosselé' [Palay]);
- 4) beam. (particolarmente in Val d'Ossau) *sourrou* 'parcimonieux, avare' e 'sournois, taciturne, bourru' (Rohlfs, *Beitr.* 55, § 83).

Le alternanze fra *s-/z-* e *ch-* da una parte, *-rr-/-rd-*⁶³ dall'altra, orientano immediatamente verso il basco o il proto-basco. Da lemma esemplare serve il basco *zur* («o en forma diminutiva-hipocorística *txur*, pronunciada *xur* en el Roncal») 'avaro, agarrado', dove la vibrante è "forte" (la forma articolata è *zurra*):⁶⁴ da un ipotetico significato 'mancino', quindi 'vile' o 'sporco', il passaggio semantico in basco moderno è analogo a quello subito dal lat. *sordidus* (< *sordes* 'immundicia').⁶⁵ L'etimologia proposta da Michelena *zur* < ZUNURR, perfettamente regolare in fonetica storica basca, «nos obliga a suponer que *zurdo* se tomara del vasco en la Edad Media»: dunque (notiamo) il *surra* di Mcb è prezioso in quanto riempie una casella vuota nel quadro geolinguistico.

Finalmente, Coromines riconduce anche il cat. *sorna* al tipo *surr-* / *churr-* rappresentabile attraverso il béarn. *sourrou* 'parcimonieux, avare' (Val d'Ossau)⁶⁶ e il basco *chur*. Quanto alla vocale tonica, l'alternanza *o/u* corrisponde a «l'estat de coses del gascò aranès i pirinenc i de l'Alt Aragó (...). A l'Alta Vall d'Aràn *súra* es el 'xerri de les ovelles i cabres' (Arties etc.), i més avall això mateix es diu *saúra*». ⁶⁷ Il quadro è analogo nel sud-ovest dell'Occitania: «No sols *sourro* 'arena' en el b. llgd. d'Agde, sinó que l'acc. 'lлот' pallaresa reapareix en el Roergue: *súro* 'vase' a Camarès (...) i 'souille, bourbe', dicc. del Vaysier».

Tornando alla *varia lectio* del luogo marcabruniano, già abbiamo accennato all'abitudine dei grammatici baschi di distinguere fra *-rr-* 'fort' e *-r-* 'doux': «De nos jours, seule est attestée l'opposition r/R. Chez de nombreux locuteurs, ces deux phonèmes s'opposent comme une vibrante simple à un seul battement et une vibrante

⁶² «Las palabras que significan 'zurdo' suelen partir de la idea de 'grosero, torpe' por la inhabilidad que se atribuye al zurdo».

⁶³ «La *-rr-* se cambia normalmente en *-rd-* en palabra de procedencia aborigen», ossia «no latina», cfr. DECLC 3,689: «No presenta cap mena de dubte que l'alternativa entre *-rr-* i *-rd-* es de raó fonètica» e riguarda «els mots pre-romans, i probablement només en el sentit del canvi d'una *-RR-* originària en *-rd-*» (si corregga FEW 3,338: «Unerklärt ist noch das *-d-* einzelner Formen»). Cfr. Rohlfs 1935:150-1.

⁶⁴ Cfr. *zurrun* 'inflexible, pesado'.

⁶⁵ Ma «entre la gente económica i aprovechadora de los Pirineos la evolución pudo ser favorable y se pasó de 'avaro, económico' a 'prudente, discreto, perspicaz, atento'» (DCECH 2,410).

⁶⁶ Localizzazione di Palay: «Rohlfs li conferma questa acc. a la baixa Vall (Bilhères) i 'taciturne' a la capital ossalesa (Biele); ell mateix (...) hi atansa un basc *chur* 'avare, chiche'».

⁶⁷ Kuhn 1935 fra i termini che designano lo 'Stallmist' attesta *saúrria* per la Val d'Aran, rinviando a Schmitt (1934).

à battements multiples (...). Cette opposition qui peut donc être de simple à géminée, de fricative à vibrante, ou enfin de différence de points d'articulation,⁶⁸ est de toute façon un opposition isolée dans l'état de langue actuel».⁶⁹

Resta il fatto che «l'opposition de *-r-* apical “doux” ou “à battement simple” et *-rr-* “fort” ou “à battements multiples” est pertinente en basque comme en espagnol: *bero/berro, pero/perro* etc., et en basque même en finale: *ur/urr*)».⁷⁰ Tuttavia, sul piano grafico, «la transcription romane des vibrantes basques est très couramment source de variantes graphiques».⁷¹ Va da sé che anche, e soprattutto, nel guascone di Mcb l'opposizione *sura A : surra* IK è puramente grafica, e lo stesso vale per quella che abbiamo convenuto di designare come “rima guascone”; ma è un'opposizione comunque importante con un forte peso linguistico, e per altro verso, un fatto di stile come avrebbe detto Contini, perché la *-rr-* serve in certo modo a conferire un tocco di aquitanità alla rima.

Invece di *sur(r)a*, il primo ed. Dejeanne mette a testo la lezione del ms. *E mas trop fura* ‘mais elle est trop voleuse’. Si tratta certo di un'innovazione⁷² propiziata da un frequente scambio paleografico cui è soggetta la consonante iniziale. Il lemma è raro: Rayn. 2,409-410 lemmatizza sia *fur(t)* ‘larrecin, violence en maint lieu’⁷³ sia *fura* ‘larcin, tromperie, fourberie, curiosité’ per il luogo di Mcb: ‘Il n’y a pas encouragement en jeunesse, mais beaucoup de tromperie’; SW 3,617 aggiunge *fur* ‘Dieb’ per il binomio *fur so e lairo* (lat. *fures*) nel Vangelo di Giovanni.

La variante *fura* del ms. E potrebbe essere il femm. di *fur* ‘ladro’, o magari una forma verbale: «Per l'area provenzale l'inf. *furar* (...) è documentato nella *vida* di Peire de Maensac: ma il dato rilevante (non segnalato dal Roncaglia) è che *furar* è una *lectio singularis* del ms. I che viene glossata da Kd con il più banale sinonimo *envolar*».⁷⁴

L'altro esempio di rima in *-er(r)a* in Macb si trova nel sirventese n° 18, del quale mettiamo a confronto due strofe, la seconda essendo trasmessa dai soli mss. CMA¹:

IX
 Greu sera mais amors vera
 pos del mel tria la cera
 e sap si [parar] la pera,
 escoutatz!
 c'a vos sera chanz de lera
 si la coa·l rotjatz.

XI
 Ost ni tempesta ni guerra
 no fai tan gran mal en terra
 con fals'amors can desserra,
 escoutaz!
 e si-us ve mort en la bera,
 ja sos oils non er moillatz.

⁶⁸ Moutard 1970:84; cfr. Burov 2017:§ 2,14 «Ce dernier oppose à l'intervocalique une vibrante /r:/ d'articulation prolongée et intense à une battue alvéolaire /r/».

⁶⁹ Peraltro «l'amuïssement du [r] doux intervocalique a fait disparaître en souletin l'opposition *r : rr*» (Moutard 1970:82); cfr. Coyos 1999:76. In ogni caso, «en souletin, l'existence d'une série de phonèmes sifflants sonores, dont le rendement fonctionnel est presque nul, et la disparition de l'opposition /r/ - /rr/ remplacée par un seul phonème vibrant, n'empêchent pas l'intercompréhension de proche en proche» (Moutard 1976:49).

⁷⁰ Cfr. Orpustan (2004a:14-15): «Une vibrante forte intervocalique généralement écrite *-rr-* (parfois *-R-* au Moyen Age), qui n'a pas varié jusqu'à l'époque actuelle, vibrante forte anciennement toujours et partout apicale, dont l'opposition avec la faible (intervocalique ou finale) *-r-* est toujours pertinente en basque comme en espagnol (...), avec très peu de variations observables dans l'histoire du lexique».

⁷¹ Orpustan 2004b:9; cfr. Id. 2004:15: «L'écriture par *-r-* simple d'un *-rr-* fort basque est l'une des cacographies les plus banales des écrits latino-romans anciens, alors que l'inverse, l'écriture par *-rr-* d'un *-r-* faible (“à battement unique”) est au contraire rarissime».

⁷² «Il ms. E convoglia nel proprio testo elementi di una redazione più recente e più completa rispetto ad AIK» (Spaggiari 1992:303).

⁷³ Il sost. *fur* è ben attestato in GirRouss 1027-8 «qui trobe sa parente ne sa cuisine / en is leuc en fait fur, rap o tragine» e, in una locuzione prepositiva, 3303 «c'anc uns non eschapel si non a fur». Si aggiunga GirRouss, P 434 *Mais ama guerra far, que tolre ab fur*, laddove O 1011 legge *Mais am la gerre a faire que tot jafur* (Pfister 1970:545), che è senza dubbio la lezione originale. Per la forma in *-t* (cfr. LvP *furt* ‘vol’; ‘en cachette’) si veda DECLC 4,235-6.

⁷⁴ Spaggiari 1992:299; e cfr. DECLC 4,235.

L'evidenza disponibile attesta due forme, *bera* e *berra*.⁷⁵ Oltre tre occorrenze nel *Breviari*, la *COM* registra da una parte P. Vidal 3,1 *bera* in rima con *-era* e Vang. prov. 635 *terra : bera*,⁷⁶ d'altra parte Dalfi d'Alvernha 9,22 rima *bera* con *terra : erra : sosterra : guerra : Englaterra*.

La variante con *-rr-* lunga, teoricamente *facilior* perché passibile di aver subito un processo di livellamento, si limita alla citazione marcabruniana di Brev. 28235 e al v. 466 del poemetto geomantico edito da Ebnetter. La superiorità di *bera* è ulteriormente garantita dalla str. IX sopra riprodotta, e manifestamente destinata a sostituire una rima considerata imperfetta. Nonostante il tentativo di imitazione marcabruniana, l'apocrifia della strofe è confermata dalla diffrazione *pelar* AIK : *parar* CDR : *maniar* a¹ nella quale, scartati i commutatori *pelar* (accolto dagli editori)⁷⁷ e *maniar*, resta il tipo alpino *parar*.⁷⁸

In questo caso l'etimologia di *bera* non è basca, bensì germanica, e *berra* «è forma dialettale guascone (cfr. Palay 1021, s.v. *bèrre*, Médoc), limosina (cfr. Mistral s.v. *berro*) e alverniate (cfr. ibid. *berlo*, per dissimilazione). La distribuzione moderna del lemma coincide evidentemente con la situazione antica, giacché *berra* trova cittadinanza tanto in Marcabru, che è appunto guascone, quanto nel Dalfi, che è alverniate».⁷⁹

Ancora in questo sirventese n° 18 ricordo una diffrazione non facile da risolvere nella str. IV dell'ultima ed., v. 19; la lista dei commutatori è *migna* ADIK (= ed. 2000) : *sinha* CM (= Dejeanne) : *tricha* R : *tigna* a¹. Dejeanne traduce intuitivamente 'Je vous dirai quels sont les manèges d'Amour'; gli edd. inglesi intendono 'I'll tell you about love's affected behaviour', con un improbabile rinvio a FEW VI/2,139 s.v. MIN-. In realtà, questo hapax deve essere associato a FEW 16,557 MIENJE («Frühe Entlehnung aus dem fläm.») 'Hühnerlaus'.

Stabilita a livello diffrazionale, la relazione semantica fra *migna* e *tinha* si spiega attraverso afr. *migne* 'teigne' attestato nel trattato di medicina di Aldobrandino da Siena. La lingua del ms. più antico è localizzabile nella regione di Lille e Douai. Il focolaio di diffusione di questo termine medico si conferma attraverso anc. liégeois *mignes* f. pl. 'vermine de la volaille', *mingnes*,⁸⁰ mfr. *mingne* sg.⁸¹ Il sinonimo più banale *tignar* è noto in lingua d'oc e in catalano.⁸² È indubbio che *mignar* pone un delicato problema relativo alla possibile autenticità della strofe.

CONCLUSIONI

Il consuntivo delle indagini descritte è manifestamente provvisorio; alcune delle questioni abordate sono volontariamente lasciate in sospeso. Per il momento lo scrivente, per quanto riguarda il corpus di Marcabru, constata che almeno tre poemi sono parzialmente spuri: si tratta dei n° 8, 18, 38, ai quali va con ogni probabilità aggiunto il n° 44.

Inoltre, almeno sei poemi sono totalmente apocrifi: si tratta dei n° 7, 12a, 21, 25/26, 40, ai quali va con ogni probabilità aggiunto il n° 23.

⁷⁵ Per ulteriori varianti cfr. FEW 15/1,93.

⁷⁶ Vedi Caravaggi 1963.

⁷⁷ Ulteriormente banalizzato in *z*, che ha *parlar*.

⁷⁸ La forma con *-r-* è attestata nelle Alpi delfinatesi, nel Queyras (Htes-Alpes orientali) e nella colonia valdese del Württemberg; inoltre a Saugues, nell'attuale regione Auvergne-Rhône-Alpes. TDF s.v. *pela* registra la variante alverniate *peera*, *piera*, *peara*.

⁷⁹ Spaggiari 1992:298.

⁸⁰ In *Médecinaire Liégeois du XIII^e siècle et Médecinaire namurois du XV^e*, éd. p. J. Haust, Bruxelles 1941.

⁸¹ XV^e s., G. Tilander, *Glanures lexicographiques*, Lund 1932.

⁸² Cfr. DCVB *tinyar* v. tr. 'arnar'; *tinyar-se* 'arnar-se la roba'; Auz.cass. 3647-8 «Aiso fauc saber a cascun / que arna e tinha es tot un».

La varietà delle farciture richiederà per certi aspetti un'analisi più dettagliata dal punto di vista linguistico; è però sicuro che tutte finora condividono una localizzazione genericamente definibile come sud-orientale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Aldebrandin de Sienne, *Le Régime du corps de maître - ; texte français du 13^e siècle [1256]*, publié pour la première fois d'après les mss de la B.N. et de la Bibl. de l'Arsenal par les docteurs Louis Landouzy et Roger Pépin, préface de M.A. Thomas, Paris 1911.

Andolfato, Francesca, *Le canzoni di Guilhem Ademar*. Tesi dott., Venezia, Università Ca' Foscari, 2014.

Appel, Carl, *Provenzalische Inedita aus Pariser Handschriften*, Leipzig, Fues's Verlag, 1890.

Beggiato, Fabrizio, *Il trovatore Bernart Marti*, Modena, Mucchi, 1984.

Bernart Marti, v. Beggiato 1984.

Billy, Dominique, *Deux lais en langue mixte. Le lai Markiol et le lai Nompar*, Tübingen, Niemeyer, 1995.

Brossmer, Alfred, *Aigar et Maurin, Bruchstücke einer Chanson de geste nach der einzigen Handschrift in Gent neu herausgegeben*, «Romanische Forschungen», 14 (1903), 1-102.

Burov, Ivaylo, *Sur les probables interférences phonologiques entre basque et gascon*, «Lapurdum», 21 (2017), 1-26.

Caravaggi, Giovanni, *Vangeli provenzali dell'infanzia*, Modena, Stem, 1963.

Coyos, J.-B., *Le parler basque souletin des Arbailles. Une approche de l'ergativité*, Paris, L'Harmattan, 1999.

Cursente, Benoît, *Des maisons et des hommes. La Gascogne médiévale (XI^e-XV^e siècle)*, Toulouse, Presse universitaire du Mirail, 1998.

Ebneter, Theodor, *Poème sur les signes géomantiques en ancien provençal*, Olten-Lausanne, Urs Graf-Verlag, 1955.

Falquet de Lunel, ed. Federica Bianchi, *Repertorio informatizzato dell'antica letteratura occitana (RIALTO)*, Università di Napoli Federico II, 2003.

Fratta, Aniello (ed.), Peire d'Alvernha, *Poesie*, Roma, Vecchiarelli, 1996.

Hackett, Winifred Mary, *La langue de Girart de Roussillon*, Genève, Droz, 1970.

Kuhn, Adalbert, *Studien zum Wortschatz von Hocharagon*, «Zeitschrift für romanische Philologie», 55 (1935), 561-634.

Levy, Emil, *Petit Dictionnaire Provençal-Français*, Heidelberg 1909.

Lewent, Kurt, *Beiträge zum Verständnis der Lieder Marcabrus*, «Zeitschrift für romanische Philologie», 37 (1913), 313-337, 427-451.

Lex. Unt., v. Pfister 1970.

Louis, René, *Girart, comte de Vienne, dans les chansons de geste: Girart de Vienne, Girart de Fraite, Girart de Roussillon*, 1^{re} partie; surtitré: *De l'histoire à la légende*, vol. **. Auxerre, Imprimerie Moderne, 1947.

LvP, v. Levy 1909.

- Moutard, Nicole, *Une gémination expressive en basque*, «La linguistique» 6,1 (1970), 81-90.
- Moutard, N., *Étude phonologique sur les dialectes basques*, «Fontes linguae Vasconum» (1975-1976), 19:5-42; 20:141-189; 22:9-54.
- Orpustan, J.-B., *Nouvelle toponymie basque*, Presses Universitaires de Bordeaux, 2004a.
- Orpustan, J.-B., *L'onomastique basque dans le "Cartulaire de Dax" (textes latins des XI^e, XII^e et XIII^e siècles)*, in J. Cabanot/J.-B. Marquette (éds), *L'église et la société dans le diocèse de Dax aux XI^e et XII^e siècles*, Dax, 2004b, 155-189.
- Perugi, M., *Modelli critico-testuali applicabili a un lessico dei trovatori del periodo classico (LTC)*, «Studi medievali», 31 (1990), 481-544.
- Perugi, M., *Saggi di linguistica trovadorica*, Tübingen, Stauffenburg Verlag, 1995 (Romanica et Comparatistica, Bd. 21), 59-72.
- Perugi, M., *Les textes de Marcabru dans le chansonnier provençal A: Prospections linguistiques*, «Romania», 117 (1999), 289-315.
- Perugi, M., *Marcabru prédicateur et poète: Édition de la pièce 293,18 d'après le ms. a¹*, in *Le troubadour Marcabru et ses contemporains*, «Actes» des rencontres d'Egletons, Cahiers de Carrefour Ventadour, 2007, 43-64.
- Perugi, M., *Il doppio Estornel di Marcabruno: Analisi linguistica e riflessione sull'autenticità*, «Medioevo Romano», 40 (2016), 333-370.
- Perugi, M., *La linguistique des troubadours: quelques réflexions*, in G. Kremnitz (et al.), *Le rayonnement de la civilisation occitane à l'aube d'un nouveau millénaire*, 6e Congrès international de l'A.I.E.O. (12-19 septembre 1999), Wien, 2001, 123-132.
- Perugi, M., *Le poème 293,40 attribué à Marcabru*, in Stefania Maffei Boillat et Alain Corbellari (éds), *L'aventure du sens. Mélanges de philologie provençale en l'honneur de François Zufferey*, Strasbourg, TraLiRo, 2016b, 177-193.
- Perugi, M., «Cortezamen» (BdT 293, 15) e «Pos vezem» (BdT 183, 11): il problema dell'attribuzione d'autore. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7925055>; publ. 11.05.2023a
- Perugi, M., *Marcabruno non è l'autore di «Bel m'es can s'esclarzis l'onda» (BdT 293,12[a])*, 2023b, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10056919>.
- Pfister, Max, *Lexikalische Untersuchungen zu Girart de Roussillon*, Tübingen, Niemeyer, 1970.
- Pfister, Max, *Caractérisation de la langue de Marcabru*, in Dominique Billy et Ann Buckley (éds), *Études de langue et de littérature médiévales offertes à Peter T. Ricketts*, Turnhout, Brepols, 2005, 631-643.
- Pirot, François, 'A la fontana del vergier', in R. Martin et G. Straka (éds), *Mélanges de linguistique et de philologie offerts à Paul Imbs*, Strasbourg, 1973, p. 621-42.
- Regina Bruno, Laura, *Garin Lo Brun: l'Ensegnamen alla dama*, Palermo, Archivio Guido Izzi, 1996.
- Rohlf, Gerhard, *Beiträge zur Kenntnis der Pyräeenmundarten*, «Revue de linguistique romane», 7 (1931), 119-169.
- Rohlf, G., *Le Gascon, Études de Philologie pyrénéenne*, Halle, Niemeyer, 1935, 1970.
- Roncaglia, Aurelio, *I due sirventesi di Marcabruno ad Alfonso VII*, «Cultura neolatina», 10 (1950), 157-183.

- Ronjat, Jules, *Grammaire istorique des parlers provençaux modernes*, t. I, Montpellier, Société des langues romanes, 1930.
- Ruffinatto, Aldo (ed.), Terramagnino da Pisa, *Doctrina d'acort*, Roma, ed. dell'Ateneo, 1968.
- Sanguineti, Francesca, *Il trovatore Albertet*, Modena, Mucchi, 2012.
- Schmitt, Alfons Th., *La terminologie pastorale dans les Pyrénées Centrales*, Paris, Droz, 1934.
- Sharman, Ruth V., *The Cansos and Sirventes of the Troubadour Giraut de Borneil*, Cambridge University Press, 1989.
- Sonderegger, Stefan, *Prinzipier germanischer Personennamengebung*, in Dieter Geuenich, Wolfgang Haubrichs, Jörg Jarnut (Hrsg.), *Nomen et gens, Zur historischen Aussagekraft frühmittelalterlichen Personennamen*, Berlin/N.Y., W. de Gruyter, 1997, 1-29.
- Spaggiari, Barbara, *Il nome di Marcabru. Contributi di onomastica e critica testuale*, Spoleto, CISAM, 1992.
- Thomas, Antoine, *Ancéis*, «Romania», 17 (1888), 95-100.
- Thomas, A., *Notes étymologiques et lexicographiques (fin)*, «Romania», 38 (1909), 553-586.
- Varvaro, Alberto (ed.), Rigaut de Barbezieux, *Liriche*, Bari, 1960 (Biblioteca di Filologia romanza, 4).
- Vatteroni, Sergio, *Peire d'Alvernhe, «Gent es, mentr'om n'a lezer» (BdT 323,18)*, «Lecturae tropatorum», 15 (2022). Vd. Peire d'Alvernhe, *Poesie*, a c. di Aniello Fratta, Roma, Vecchiarelli, 1996.